

Ferramenta da Terapia Gestalt: Trabalho com o Ciclo de Satisfação

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: O trabalho com o ciclo de satisfação é uma ferramenta terapêutica da abordagem Gestalt que visa promover a integração e o equilíbrio emocional do indivíduo por meio da conscientização e exploração de suas necessidades, emoções e experiências de satisfação e insatisfação.

Tematologia: Psicoterapia; Autopercepção; Autossatisfação.

Etimologia: O termo "satisfação" deriva do Latim "satisfactio", que significa "ação de satisfazer", por sua vez composto por "satis", que expressa "satisfação", e "factio", que se refere a "fazer".

Enciclopédia da Conscienciologia

Neologia: Trabalho com o Ciclo de Satisfação é uma neologismo técnico da Terapia Gestalt.

II. Fatuística

Pensenologia: O trabalho com o ciclo de satisfação está associado ao holopensene da autorreflexão, que envolve a análise das próprias emoções e experiências relacionadas à satisfação e insatisfação.

Fatologia: O trabalho com o ciclo de satisfação na Terapia Gestalt engloba a identificação das necessidades do indivíduo, a conscientização das emoções associadas à satisfação e insatisfação, a exploração dos padrões comportamentais de busca por gratificação, a integração das experiências emocionais e a promoção do equilíbrio afetivo.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, o trabalho com o ciclo de satisfação pode ser auxiliado pela percepção das energias conscienciais envolvidas nas experiências de satisfação e insatisfação, bem como pela análise das influências extrafísicas sobre os padrões emocionais do indivíduo.

III. Detalhismo

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Sinergismologia: O trabalho com o ciclo de satisfação promove o sinergismo terapêutico ao integrar aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais do indivíduo, favorecendo a compreensão e o manejo saudável de suas necessidades e emoções.

Principiologia: O trabalho com o ciclo de satisfação fundamenta-se no princípio da totalidade, que preconiza a integração e o equilíbrio entre os diferentes aspectos da experiência humana, incluindo as dimensões emocionais e afetivas.

Codigologia: O trabalho com o ciclo de satisfação está alinhado com o código de ética da Terapia Gestalt, que valoriza a autenticidade e singularidade do indivíduo, bem como o compromisso com o desenvolvimento do potencial humano e a promoção do bem-estar integral.

Tecnologia: As técnicas de trabalho com o ciclo de satisfação podem incluir a realização de autorrelatos, a análise funcional das necessidades e emoções, a utilização de recursos expressivos e artísticos, entre outras estratégias destinadas a promover a conscientização e a integração das experiências emocionais do indivíduo.

Enciclopédia da Conscienciologia

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta Gestáltico Especializado em Trabalho com o Ciclo de Satisfação; Indivíduo em Processo de Autoconhecimento e Autotransformação.

Masculinologia: O terapeuta especializado em trabalho com o ciclo de satisfação; o homem em busca de equilíbrio emocional e realização pessoal.

Femininologia: A terapeuta especializada em trabalho com o ciclo de satisfação; a mulher em processo de autorreforma e crescimento pessoal.

Hominologia: O Homo sapiens empenhado em compreender e integrar suas necessidades e emoções em busca de uma vida mais satisfatória e plena; o Homo sapiens em processo de autodesenvolvimento afetivo.

V. Argumentologia

Exemplologia: O trabalho com o ciclo de satisfação é exemplificado quando um indivíduo identifica e compreende suas necessidades emocionais, busca formas saudáveis de satisfazê-las e integra suas experiências de satisfação e insatisfação de forma equilibrada e construtiva.

Enciclopédia da Conscienciologia

Culturologia: A Cultura do Trabalho com o Ciclo de Satisfação valoriza a importância da autoconsciência emocional e do autocuidado como fundamentos para o bem-estar e a realização pessoal, promovendo uma abordagem humanista e integrativa do indivíduo.

VI. Acabativa

O trabalho com o ciclo de satisfação representa uma ferramenta valiosa da Terapia Gestalt, que visa promover a conscientização e integração das necessidades e emoções do indivíduo, contribuindo para o desenvolvimento de uma relação mais saudável consigo mesmo e com o ambiente, favorecendo uma vida mais autêntica, plena e satisfatória.